

Reporte Semanal do Bitcoin

03/07/2022
Vol. 1, N°. 18/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 18/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

Entramos a mais uma semana e as perdas do BTC continuam. Em 3 de julho de 2022, a queda da criptomoeda já alcançava 60%, desde o início do ano. Acompanhem as quedas das principais criptos, desde suas altas históricas:

All-Time High (ATH) - Cryptocurrency Price List

Conversion: USD | Rank start: 1 | Rank end: 3889 | 24h volume filter: \$1 MILLION+

#	Cryptocurrency	Current price	All-Time High	% to High	Date All-Time High	% Price Drop Since ATH	Volume 24h
1	BTC Bitcoin	\$19,026.08	\$69,045.00	262.90%	2021-11-10 7 months ago	-72.44%	\$12.97B
2	ETH Ethereum	\$1,047.04	\$4,878.26	365.91%	2021-11-10 7 months ago	-78.54%	\$7.93B
3	USDT Tether	\$1.00	\$1.32	31.74%	2018-07-24 3 years ago	-24.09%	\$35.79B
4	USDC USD Coin	\$1.00	\$1.17	16.77%	2019-05-08 3 years ago	-14.34%	\$3.76B
5	BNB BNB	\$214.93	\$686.31	219.32%	2021-05-10 1 year ago	-68.68%	\$599.10M
6	BUSD Binance USD	\$1.00	\$1.15	14.66%	2020-03-13 2 years ago	-12.71%	\$3.45B
7	ADA Cardano	\$0.44657000	\$3.09	591.94%	2021-09-02 10 months ago	-85.55%	\$440.23M
8	XRP Ripple	\$0.31172600	\$3.40	990.70%	2018-01-07 4 years ago	-90.83%	\$539.68M
9	SOL Solana	\$32.33	\$259.96	704.08%	2021-11-06 7 months ago	-87.56%	\$585.24M
10	DOGE Dogecoin	\$0.06548100	\$0.73157800	1,017.24%	2021-05-08 1 year ago	-91.05%	\$233.63M
11	POL Polkadot	\$6.67	\$54.98	724.29%	2021-11-04 7 months ago	-87.87%	\$247.26M
12	DAI Dai	\$1.00	\$1.22	21.64%	2020-03-13 2 years ago	-17.79%	\$186.81M

É para ficar desesperado?

Se você não está pronto para experimentar quedas abruptas, saia desse mercado. Vamos continuar tendo volatilidade sem parar. Como já falamos nas nossas publicações anteriores, os mercados como um todo sofrerão as consequências da crise internacional.

Se está esperando o momento certo para entrar e comprar, fique preparado para também sustentar forte volatilidade. Hoje é impossível apontar o fundo do poço.

Temos certeza que após tocar o fundo, o ativo vai subir, como sempre subiu, nas outras vezes que teve sua morte decretada (mais de 40).

Se a pergunta for: continuar apostando no Bitcoin?

A resposta é: SIM!

Arte digital da Semana

As baleias e os Bitcoins.
É a arte semanal da Valeria Drago (@valukki)

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Esta semana tivemos nova abertura de *candle*. Como podemos observar, o preço se mantém acima do pondo desde 18/06.
- Pelo gráfico mensal estamos pousados sobre um suporte, porem grande maioria dos indicadores aponta para baixo.
- Existe sim uma possibilidade de reversão de tendência pela grandeza dos suportes e também pelo tempo que estamos pousados sobre estes suportes, mas para isto ocorrer as notícias do mundo globalizado precisam melhorar.
- As setas vermelhas apontas regiões de suporte, em \$19k temos o suporte da 72 mensal e em \$12,5K temos o suporte da 144 mensal, sem alterações impactantes, apenas fez o previsto, não houve mudanças significativas neste tempo gráfico.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Apesar da oscilação do preço, ainda nos mantemos acima dos suportes anunciados;
- As setas vermelhas estão nas mesmas posições e também estão na mesma região no gráfico mensal.
- Nestas últimas semanas de queda e consolidação temos região de grande suporte, porem o cenário é de queda.
- As setas amarelas indicam os Roc's em queda, seguindo o canal de tendência do preço.
- Temos um canal de baixa, o ponto mais baixo neste canal fecha com uma resistência 610, isto em torno de \$12.500,00, região de muita atenção.

Gráfico diário

- Resistencia deixou de estar em \$24K, passando a \$22,5K, isto de deve a movimentação média que está em queda junto ao ativo.

Atingidos os primeiros alvos da semana, o detalhe fica por conta da inclinação das médias, até a 610 está se inclinando para baixo, sinal de continuação do movimento.

- As setas vermelhas apontam próximos possíveis alvos, a primeira foi praticamente atingida, lembrando que estamos em um canal de baixa, atencem para a mudança na resistência, agora nossa consolidação terá menos espaço.

As setas verdes indicam o canal de baixa do gráfico semanal.

- As setas azuis indicam o canal de baixa no gráfico diário.

- Roc's continuam apontando para continuação de queda do preço.

Gráfico 2 horas

- Comportamento do preço conforme previsto, sem muitas alterações.
- O preço deve ficar na região entre os suportes e resistências entre as setas vermelhas.
- no cenário atual as evidências apontam preço na queda, lembrando a todos que em tempos maiores temos grandes suportes na região.

OBS: No momento apenas operações de DayTrade para quem conhecer as técnicas para tal. Quem estiver operando é importante sempre lembrar de programar suas ordens OCO.

CURSO EAD

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL